

POLAND

POLAND

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ФОРМЫ КРОВИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ

Хонов Алавиддин Шохужаевич

<https://orcid.org/0009-0005-4149-366X>

ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии

Ахмедов Камолиддин Хакимович

DSc., доцент <https://orcid.org/0009-0005-8376-3883> заведующий
кафедрой нормальной и патологической физиологии

Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888622>

Ключевые слова: гипертиреоз, агрегация, тромбоциты

АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время в мире все чаще встречаются заболевания ведущей эндокринной системы у взрослого населения, такие как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и ожирение, нарушения питания и обмена веществ. Существуют различные противоречивые мнения о влиянии гипотиреоза на гемостаз, поэтому предыдущие исследования показали, что гипофункция щитовидной железы может быть связана с состояниями гипо- или гиперкоагуляции, но также были противоречивые мнения о взаимосвязи между заболеваниями щитовидной железы и гематологическими нарушениями [1,2,8]. Тромбоциты играют важную роль не только в плазменных реакциях основного сосудистого гемостаза, воспаления, ангиогенеза, но и участвуют в формировании иммунной системы [3,9]. Активация тромбоцитов играет важную роль в защитном гемостазе и патологическом тромбообразовании [7]. В настоящее время общепринятым в лабораторной практике методом оценки агрегационной активности тромбоцитарных звеньев гемостаза является агрегатометрия [6].

Уровень развития нарушения гемостаза при гипотиреозе связаны с дефицитом гормонов щитовидной железы, но механизмы пока не определены [5,10]. Увеличение количества тромбоцитов как клеток воспаления, важных для периоперационного повреждения органов, требует существенной переоценки [4]. Таким образом, гипотиреоз и другие нетоксические заболевания у пациентов с тромбоцитарными реакциями изучены недостаточно, и их исследование является актуальной научной и клинической проблемой. У пациентов с нарушением функции щитовидной железы функциональная активность тромбоцитов изучена недостаточно хорошо, и ее изучение является актуальной

проблемой. Механизмы, с помощью которых гипертиреоз вызывает гиперкоагуляцию у человека, включают все этапы гемостаза. Первичный гемостаз усугубляется повышением концентрации циркулярного фактора Виллебранда (WF), который позволяет тромбоцитам прикрепляться к субэндотелию. Гипертиреоз также усиливает вторичную функцию гемостаза за счет увеличения содержания белков свертывания, таких как фактор VIII, фактор IX и фибриноген, и, кроме того, фибринолиз нарушается в результате увеличения концентрации ингибиторов активатора плазминогена и, наконец, гипертиреоз приводит к дисфункции эндотелия, что способствует гиперкоагуляции у человека.

Цель исследования: заключается в изучении алгоритма функциональных изменений щитовидной железы и взаимосвязи показателей агрегации тромбоцитов при выраженном гипертиреозе, развивающемся в тепловых условиях.

Материал и методы исследования: в экспериментах модель гипертиреоза развивалась путем введения L-тироксина при температуре окружающей среды 35-38 °C ежедневно в течение 30 дней в дозе 100 мкг/кг 96 крысам-самцам белой породы в смешанной популяции с исходным весом 130-180 г, которые содержались на лабораторной диете в виварии. В качестве контрольной группы были взяты 12 интактных крыс. Образцы для анализа были исследованы на 1-й и 7-й день после того, как в экспериментальных группах была вызвана модель гипертиреоза. Содержание ТТГ, Т4, Т3 в крови определяли ферментативным методом IXLA. Количество эритроцитов определяли с помощью камеры с помощью сети Горяева.

Результаты исследования и их обсуждение.

Исследование клеточного состава крови подопытных животных показало, что количество эритроцитов у животных интактной группы составляет $6,73 \pm 0,20 \times 10^{12}/л$, лейкоцитов - $8,26 + 0,51 \times 10^9/л$, тромбоцитов - $369 \pm 35 \times 10^9/л$. В случае консервирования животных в условиях высоких температур окружающей среды те же показатели были выше на 17,1%, 16,8% и 16,5% (таблица) соответственно. Эти результаты свидетельствуют о значительном загустении крови под воздействием высоких температур окружающей среды. Общее содержание белка в крови составляет 69,1 г/л в интактных группах. В случае хранения экспериментальных животных в условиях высоких температур

окружающей среды те же показатели были на 7,2% выше и на 79,4 г/л соответственно

Гипертиреоз, возникший на фоне высокой температуры окружающей среды, оказал более точное влияние на количество тромбоцитов в крови, составив значение $656 \pm 65 \times 10^9/\text{л}$. Этот показатель увеличился по сравнению с соответствующим показателем у животных интактной группы на 77,8%, а по сравнению с контрольными показателями - на 52,6%. Следует также отметить, что нет существенной разницы в показателях количества эритроцитов и концентрации гемоглобина между контрольной группой и группой животных с гипертиреозом, вызванным на фоне высоких температур окружающей среды. При исследовании уровня ТТГ и тиреоидных гормонов у крыс интактной группы патологических изменений обнаружено не было. Уровень гормонов щитовидной железы и тиреотропных гормонов гипофиза ТТГ, Т4 и Т3 составил $1,85 \pm 0,02$ мкМЕ/мл, $79,3 \pm 8,5$ мкг/л и $1,73 \pm 0,05$ мкг/л соответственно.

Исследование характеризовалось повышением уровня ТТГ, Т4 и Т3 в крови у животных с экспериментальным гипертиреозом в условиях групповой жары, а количество гормонов щитовидной железы у животных с ТТГ и гормонами щитовидной железы значительно изменилось через 1 день: у животных с экспериментальным гипертиреозом в условиях групповой жары количество гормонов щитовидной железы значительно изменилось. ТТГ, Т4 и Т3 в норме. На фоне высоких температур окружающей среды развитие экспериментального гипертиреоза характеризовалось значительным повышением содержания исследуемых гормонов.

В ходе исследования был сделан вывод, что у животных с экспериментальным гипертиреозом, который развивается в условиях повышенной температуры в группе, уровни ТТГ и гормонов щитовидной железы значительно изменились через 7 дней: уровни гормонов ТТГ, Т4 и Т3 в крови составили $2,83 \pm 0,1$ мкМЕ/мл, $160,5 \pm 14,4$ мкг/л и $1,98 \pm 0,1$ мкг/л соответственно. $\pm 0,15$ мкг/л. У экспериментальных животных было обнаружено, что показатели интактной группы были на 53%, 102,4% и 14,5% выше, чем у животных контрольной группы. На фоне высоких температур окружающей среды развитие экспериментального гипертиреоза характеризовалось значительным повышением содержания исследуемых гормонов.

Вывод.

Развитие экспериментального гипертиреоза при нормальных температурах окружающей среды характеризуется увеличением количества отдельных форменных элементов крови.

Развитие экспериментального гипертиреоза при высоких температурах окружающей среды характеризуется повышением показателей отдельных форменных элементов крови. Выявленные изменения прокоагулянтных свойств крови, характерные для гипертиреоза в условиях высокой температуры окружающей среды, определяют высокую актуальность антитромбических мероприятий. Высокие температуры окружающей среды способствуют более точному увеличению количества ТТГ и гормонов щитовидной железы в крови при экспериментальном гипертиреозе.

Использованная литература:

1. Alfadda, A.A. Differences in the plasma proteome of patients with hypothyroidism before and after thyroid hormone replacement: a proteomic analysis / A.A. Alfadda, H. Benabdelkamel, A. Masood, A.A. Jammah, A.A. Ekhzaimy // Int. J. Mol. Sci. - 2018. - Vol. 19. - P. 88.
2. Davis, P.J. Nongenomic actions of thyroid hormone / P.J. Davis, F. Goglia, J.L. Leonard // Endocrinol. - 2016. - Vol. 12. - P. 111-121.
3. Kasirer-Friede, A. SHARPIN at the nexus of integrin, immune, and inflammatory signaling in human platelets / A. Kasirer-Friede, W. Tjahjono, K. Eto, S.J. Shattil // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. - 2019. - Vol. 116. - P. 4983-4988.
4. Karhausen, J.A. Genome-wide association study links receptor tyrosine kinase inhibitor sprouty 2 to thrombocytopenia after coronary artery bypass surgery / J.A. Karhausen, W. Qi, A.M. Smeltz, Y.J. Li et al. // Thromb. Haemost. - 2018. - Vol. 118. - P. 1572-1585.
5. Ordookhani, A. Hemostasis in hypothyroidism and autoimmune thyroid disorders / A. Ordookhani, K.D. Burman // Int. J. Endocrinol. Metab. - 2017. El. adres: [http:// 10.5812/ijem.42649](http://10.5812/ijem.42649).
6. Siller, J.M. The effect of antiplatelet drugs clopidogrel and aspirin is less immediately after stent implantation / J.M. Siller, K. Haberl, K. Prillinger, S. Panzer, I. Lang, B. Jilma // Thromb. Res. - 2009. - Vol. 123. - P. 874-880
7. Sowton, A.P. Rapid kinetics of changes in oxygen consumption rate in thrombin-stimulated platelets measured by high-resolution respirometry / A.P. Sowton, S.L. Millington-Burgess, A.J. Murray, M.T. Harper // Biochem. Biophys. Res Commun. -2018. - Vol. 503, N. 4. - P.2721-2727.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

8. Thoyyib, M. Study on Coagulation Factor VIII and Fibrinogen Levels in Patients with Thyroid Disorders / M. Thoyyib, S. Garg, N. Gupta, S. Aggarwal, S. Pandit // Indian J. Endocrinol. Metab. - 2018. - Vol. 22. - P. 479-484.
9. Williams, C.M. Identification of roles for the SNARE-associated protein, SNAP29, in mouse platellets / C.M. Williams, J.S. Savage, M.T. Harper, S.F. Moore, I. Hers, A.W. Poole // Platellets. - 2016. - Vol. 27, N. 4. - P. 286-294.
10. Yango, J. Evaluation of the respective influence of thyroid hormones and TSH on blood coagulation parameters after total thyroidectomy / J. Yango, O. Alexopoulou, S. Eyeckhoudt, C. Hermans, C. Daumerie // Eur. J. Endocrinol. - 2011. - Vol. 164. - P. 599-603.

